

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANINING TUTGAN O'RNI

¹N.B.Muxiddinova, ²Abdujabborova E'zoza Botirovna

¹Navoiy davlat universiteti, pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi, ²Pedagogika
ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250501>

Annotatsiya. Mazkur maqola Tarbiya fani maqsadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilar uchun Tarbiya fanining tutgan o'rni va uni belgilab beruvchi me'yori -huquqiy hujjatlar, o'quvchilarga fanning ta'siri jihatlar aks etgan.

Kalit so'zlar: tarbiya fani, Tarbiya fanini o'qitishning dolzarbligi, fan maqsadi, mohiyati, maktab davri, bola idroki, odob, allomalarning fikri.

Abstract. This article is the purpose of education science. The role of the science of education for primary school students and the regulatory and legal documents defining it aspects of the science's impact on students are reflected.

Keywords: Science of education, relevance of teaching science of education, purpose, essence of science, school period, child's perception, manners, opinion of scholars.

Аннотация. Данная статья является целью педагогической науки. Отражены роль науки об образовании младших школьников и определяющих ее нормативно-правовых документов, аспекты воздействия науки на учащихся.

Ключевые слова: педагогика, актуальность преподавания педагогики, цель, сущность науки, школьный период, детское восприятие, манеры, мнение ученых.

Tarbiya muayyan aniq, maqsad hamda ijtimoiy -tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayonidir. Turli zamon va makonda ijtimoiy tarbiya mohiyatdan turlicha ifodalanib kelingan bo'lib, uning mazmuni ijtimoiy maqsadlari kelib chiqib asoslangan. Tarbiya maqsadi ijtimoiy buyurtma asosida belgilanadi. Eng oddiy harakatdan tortib to keng ko'lamli davlat dasturi asosida tashkil etiluvchi tarbiya doimo muayyan maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Tarbiya maqsadi umumiy va individuallik xarakterga ega bo'lishi mumkin. Ilg'or pedagogika umumiy va maqsadlar birligi va uyg'unligi namoyon etiladi. Maqsad tarbiyani umumiy ijtimoiy maqsadi ijobiy hal etishga yo'naltiradi hamda aniq vazifalar tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Demak, tarbiya maqsadi tarbiya jarayonini tashkil etish asosida hal etiladigan vazifalar tizimidir. Tarbiya maqsadlari mohiyati va ko'lamiga ko'ra umumiy va aniq vazifalar sifatida guruhlanadi. Tarbiya jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Uning muhim xususiyati aniq maqsadga yo'naltirilganligidir. Zamonaviy talqinda tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchi (tarbiya va tarbiyalanuvchi) lar o'rtasida tashkil etuvchi hamda aniq maqsadga, samarali hamkorlik jarayoni demakdir. Zero tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarning faolligi tashkil etadi, boshqariladi va nazorat qilinadi.

Odob- tarbiya tushunchalari avvalgi zamon allomalari uchun ham muhim dolzarb masala hisoblangan. Jumladan Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori singari jadidchilar ham milliy maorif va madaniyat, ijtimoiy -siyosiy sohada tub burilish yasagan. Behbudiy Turkistonda jadid asoschilaridan biri hisoblanadi. Jahonga mashhur bo'lgan o'zbekning yagona jugrofiyashunosi, atoqli jamoat arbobi, buyuk islomshunos, ulug' pedagog va axloqshunos Mahmudxo'ja bolalar uchun "usuli jadid" maktabining zarurligi, uning qonun-qoidalari singari, darsliklarni o'rgandi. Bolalar yoshlar o'qishi uchun jadid maktabini ochdi. "Usuli jadid"

maktablarida hamma o‘qish huquqiga ega bo‘lgan. Behbudiyning fikricha axloq va tarbiyaning asosi- maktab , barcha ilmning boshi va ibtidosi maktab. Saodatning fozil insonning ma’naviy chashmasi -maktab degan aqidaga amal qiladi. Shu o‘rinda aytish joizki, Saodatga erishish uchun tarbiya, odob bo‘lishi kerak. Maktab va tarbiya bir-biriga o‘zaro chambarchas bog‘liqdir.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi” [], degan ulug‘ g‘oya asosida mamlakatimizda maktab ta’limini umummilliy harakatga aylantirish borasida, yoshlarni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 23-avgust kuni xalq ta’limi tizimini rivojlantirish, pedagoglarning malakasi va jamiyatdagi nufuzini oshirish, yosh avlod ma’naviyatini yuksaltirish masalalariga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida berilgan topshiriqlar ijrosini ta’minlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining " Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida "Tarbiya fanini bosqichma -bosqich amaliyotga joriy qilish choralari to‘g‘risida qaror qaror qabul qilindi. Mazkur qaror asosida 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab, umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida “Tarbiya” fani o‘qitilishi joriy qilindi. “Tarbiya” fani o‘quvchilarning yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning ongiga umuminsoniy qadriyatlar va yuksak ma’naviyatni yanada chuqur singdirish, ularni Vatanparvarlik, inson ruhida tarbiyalash umumiy o‘rta ta’lim muassasalaridagi ma’naviy -tarbiyaviy ishlarni yangicha asosda tashkil etishni nazarda tutadi.

"Tarbiya" darsligi "Odobnoma", " Vatan tuyg‘usi" , " Milliy istiqloq g‘oyasi va ma’naviyat asoslari" hamda "Dunyo dinlar tarixi" fanlarini birlashtirgan holda, darslikni tayyorlashda Yaponiyaning "Axloq ta’limi", Singapurning "Fe‘l- atvor va fuqarolik ta’limi", Buyuk Britaniyaning " Tafakkur", Xulq ta’limi" fanlari va darsliklari yaqindan o‘rganildi. “Tarbiya” fanini amaliyotga joriy qilinishi, mashg‘ulotlar va mavzularning amaliy yo‘naltirilganligi o‘quvchida muvaffaqiyat motivlarini uyg‘otish maqsadini ko‘zlaydi. Bundan tashqari, fuqarolik pozitsiyasi shakllantirib kelajakda jamiyatga munosib shaxs sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘quv fani mohiyatini 50% nazariy 50% amaliy asosga qurilgan. Tarbiya darsliklarida “role -model" ya’ni "namuna keltirish" zamonaviy pedagogik metodidan unumli foydalanilgan. Unda milliy va xalqaro miqyosda yuksak natijaga erishgan insonlar yutuqlari tahlil qilinadi. 1-sinflarda o‘quvchi dastlab orzularini aniqlay olishni o‘rgatilsa , 2-sinfda o‘z oldiga maqsad qo‘ya olish ko‘nikmasini shakllantiradi. 3-sinfda o‘quvchida dasturni o‘zlashtirish natijasida maqsad va orzu-umidlarni amalga oshirishga harakat qilish ko‘nikmasi paydo bo‘ladi. 4-sinfda atrofda bo‘layotgan voqea hodisalarga sog‘lom munosabat bildira oladi, shaxs sifatida o‘zini anglaydi va o‘z xatti harakatlarini tahlil qiladi.[1]

Maktablarda bolaga, albatta ta’lim bilan birgalikda tarbiya ham beriladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilar uchun nashr etilgan tarbiya fani darsligi rasmi mavzu alohida ahamiyat kasb etadi. Bolaga ko‘rish orqali eslab qolish kuchliroq bo‘lganligi sababli, Tarbiya darsi boshlang‘ich sinflarda alohida ajralib turadi.

Boshlang‘ich sinflarda Tarbiya fani o‘qitilishi o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni talab etiladi. Boshlang‘ich sinflarda dars davomida interfaol metodlardan foydalanish, o‘quvchilarni munozaraga kira olishga, erkin fikrlashga, o‘z -o‘zini baholash va rag‘batlantirish singari bolani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Munozara bolalarga hissiy -og‘zaki ta’sir ko‘rsatish asosida ularda ma’naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Baxs- munozara usuli bo‘lib mavzu yuzasidan o‘tkaziladi, bu esa o‘quvchilarning ma’naviy dunyo qarashini keng miqyosda yuksaltiradi va o‘z -o‘zi anglashni va dunyo qarashi va xulq-atvori ijobiy tomonga o‘stiradi. Darslikda berilgan

mashqlar o‘quvchini qiziqtriadigan idrokini baland qiladigan o‘rganish metodlari muayyan mashq yordamida bolalar faoliyatini oqilona, maqsadga muvofiq va har tomonlama puxta tashkil qilish, ularni axloq meyorlarini va xulq -atvor qoidalarini bajarishga odatlanishdir.

Odatlar bolalikdan tarkib topadi va shaxs bo‘lib rivojlanishning keyingi bosqichlarida mustahkamlanib boradi. O‘qituvchi hamda ota-onalar bolalarda ijobiy odatlarning tarbiyalanib borayotganliklari ko‘zati borishliklari mumkindir. Kichik yoshdagi bolalar odatlarni o‘z yaqinlaridan meros qilib olmaydi, balki ular atrofdagilar bilan faol muloqotga kirishishlari tufayli taqlid qilish, uzluksiz tarbiyani yo‘lga qo‘yish asosida tarkib toptiriladi. Natijada odat harakatga aylanadi. Mashq miyani xatti - harakatlarni ko‘p marotaba takrorlashni o‘z ichiga oladi. Mashq va odatlantirish kichik yoshdagi o‘quvchilar uchun ongli ijobiy jarayondir. Mashq natijasini ko‘nikma, odat, yangi bilimlar hosil qilinadi, o‘quvchining aqliy qobiliyati rivojlanadi, ma’naviy-axloqiy sifatleri boyiydi, hayotiy tajribasi ortadi.

O‘rganish tarbiyalanuvchilar ijtimoiy xulq -atvor ko‘nikmalari, odatlarini shakillantirishga maqsadida rejali va izchil tashkil qilinadigan turli harakatlar , amaliy ishlardir. O‘rgatish bir necha izchil harakatlar yig‘indisidir. O‘qituvchi bu harakatlarni ko‘rsatib berishi, tushuntirishi , kuzatishi lozim. Mana shu metodlarni Tarbiya fanida foydalaniladi. Bu esa bolalarning tarbiyasi uchun juda muhimdir. Tarbiya fanida qo‘llangan eng muhim asosiy metod bolalar uchun rasmlari o‘rganish metodi. Rasmlar bolani o‘rganishda muhim differensiyal-diagnostik vosita hisoblanishi orqali bolalarda o‘zgacha obraz uyg‘otadi. Bolalarni qiziqishi ortadi. Bolalarning odobi Tarbiya fanida yaqqol tarzda yaxshi xislatlar sohibi bo‘lishga undaydi. Demak bundan ko‘rinib turibdiki, hozirgi kunga kelib kichik yoshdan tarbiya qilish. Bu odobning poydevori sanalmoqda. Xulosa qilib aytganda Boshlang‘ich sinflar uchun berilgan tarbiya fani unda qo‘llangan uslubiy metodlar. Bolalarning ma’naviy qarashini va dunyoqarashini kengayishiga, erkin fikrlovchi va zukko o‘quvchilardan biri bo‘lishiga yordam beryapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Комилов Н. Комил инсон - миллат келажаги. - Т.: «Узбекистан», 2001. - 47 б.
2. Каримова В.М., Суннатова Р.И., Тожибоева Р.Н. Мустакил фикр-лаш. Т., 2010.
3. Гозиев Э.Г. Психология. Т., "Укитувчи", 1994.
4. Богоявленская Д.Б. Психологические основы интеллектуальной активности: Автореф. дис...д-ра психол. наук. М.,1988.
5. Махмудов Х. А. Формирование культуры свободного мышления у учащихся профессиональных колледжей как педагогическая проблема [Текст] / Х. А. Махмудов // Молодой ученый. — 2012. — №9. — С. 289-292.
6. Нишонова З.Т. Мустакил ижодий фикрлашни ривожлантиришнинг психологик асослари. Психология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Низомий номидаги ТДПУ, - Т.: 2005. -391 б.
7. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. СПб, 2003.
8. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. М. Просвещение, 2004.
9. Ноэль-Цигульская Т.Ф. О критическом мышлении. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://kuchaknig.ru/show_book.php?book=26693&page=1/
- 10.